

**SANLASTÍRÍW SHÁRAYATÍNDA MEDIATÁRBIYANÍN
FILOSOFIYALÍQ TIYKARLARÍ HÁM ÓZBEKSTANDAĞÍ
RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ**

Bayniyazov Alisher Imamaddinovich - University of Innovation Technologies assistent-oqıtıwshısı

Smetov Adil Tairovich - Respublikalıq orta medicina hám farmacevtika xızmetkerleriniń qánigeligin arttırıw hám olardı qánigelestiriw orayı Nókis filialı marketing hám monitoring bólimi baslıǵı

Annotaciya. Maqalada «Jańa Ózbekstan»nıń social-gumanistlik modelin qalıplestiriw sharayatında media bilimlendiriwdiń filosofiyalıq analizi ámelge asırılǵan. Onda media bilimlendiriwdiń ontologiyalıq, epistemologiyalıq hám aksiologiyalıq tiykarları, onıń jaslardıń sınshıl pikirlewin, informaciyalıq mádeniyatın hám puqaralıq jetikligin bekkemlewdegi roli qarap shıǵılǵan. Media bilimlendiriwdiń shaxstı tárbiyalaw hám onıń intellektual rawajlanıwınıń zamanagóy filosofiyasındaǵı eń áhmiyetli element ekenligi dálillenedi. Media bilimlendiriwdiń milliy filosofiyalıq modelin jaratıwdıń tiykarǵı máseleleri menen perspektivaları anıqlap berilgen.

Tayanış túsinikler: mediatárbiya, media filosofiyası, media sawatlılıǵı, kritikalıq pikirlew, sanlı mádeniyat, xabar qáwipsizligi, Jańa Ózbekstan

Abstract. The article provides a philosophical analysis of media education in the context of the formation of a socio-humanistic model of "New Uzbekistan." The ontological, epistemological, and axiological foundations of media education, its role in strengthening critical thinking, information culture, and civic maturity of young people, are examined. It is proven that media education is a crucial element of the modern philosophy of education and intellectual development of the individual. The main problems and prospects for creating a national philosophical model of media education are formulated.

Keywords: media education, philosophy of media, media literacy, critical thinking, digital culture, information security, New Uzbekistan

Zamanagóy xabar jámiyeti adamnıń dúnyaǵa kózqarasın qáliplestiriw usılların túp-tiykarınan ózgeretti. Media siyasiy júris-turıstı, mádeniy normalardı hám kognitiv ámeliyatlardı belgileytuǵın sociallıq reallıqtıń ajıralmas bólegine aylandı. Bunday sharayatta mediatárbiya tek ǵana pedagogikalıq emes, al filosofiyalıq áhmiyetke de iye boladı, sebebi ol haqıyqat, bilim, qádiriyatlar hám insan erkinligi máseleleri menen baylanıslı.

Tereń siyasiy hám jámiyetlik reformalardı ámelge asırıp atırǵan Ózbekstan ushın mediatárbiya kritikalıq kózqarastan pikirleytuǵın áwladtı qáliplestiriw hám "insan-jámiyet-mámleket" jańa gumanistlik paradigmasın rawajlandırıwdıń strategiyalıq quralına aylanıp atır [1, 100].

Sanlı texnologiyalardıń rawajlanıwı nátiyjesinde bolmıstıń jańa forması - **mediareallıq** payda boldı. Bul reallıqta xabar endi dúnyanıń ápiwayı sáwleleniwı bolıp qalmaydı, al ol dúziledi, tańlanadı hám belgili formada kodlanadı [2, 3–25]. Mediatárbiya adamdı reallıq hám onıń mediadaǵı sáwlelesi arasındaqı ayırmashılıqtı túsiniwge, xabar mánilerin jaratıw mexanizmlerin kóriw qábiletin qáliplestiriwge baǵdarlaydı.

Epistemologiyalıq kózqarastan, mediatárbiya házirgi zaman bilimleriniń kóp qatlamlı, qarama-qarsılıqlı hám manipulyaciyaǵa beyim ekenligi haqqındaǵı pikirge tiykarlanadı [3, 36–58]. Sol sebepli kritikalıq pikirlew media sawatlılıqtıń oraylıq elementi sıpatında qaraladı: oqıwshılar dereklerde analizlewdi, faktlerdiń isenimliligin bahalawdı, úgit-násiyat usılların anıqlawdı úyrenedi. Mediatárbiya shaxstıń epistemiyalıq ǵárezsizligin - haqıyqıylıqtıń óz ólshemlerin belgilew qábiletin qáliplestiredi.

Aksiologiyalıq jaqtan, media tek ǵana maǵlıwmat jetkerip bermeydi, al qádiriyatlar, ádep-ikramlılıq normaları hám sociallıq boljawlardı qáliplestiredi. Sol sebepli mediatárbiyanıń aksiologiyalıq wazıypası gumanistlik baǵdarların bekkemlew, keńpeyllikti tárbiyalaw, adam qádir-qımbatına húrmetti qáliplestiriw hám manipulyaciyalıq tásirdiń aldın alıwdan ibarat [4, 17–29].

“Ózbekstan – 2030” strategiyasında media hám informaciya sawatlılıǵın 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw strategiyası áhmiyetli wazıypa sıpatında belgilengen [1, 100]. Mediatárbiya bul kontekstte puqaralıq jaqtan gárezsiz siyasiy hám jámiyetlik pikirlewdi qáliplestiriw, mádeniy jaqtan milliy media mádeniyattı rawajlandırıw, qáwipsizlik kózqarasınan buzǵınshı ideyalar, jalǵan málimleme hám kiber qáwiplerden qorǵanıw, bilimlendiriw jaǵınan bolsa jańa texnologiyalardan paydalanǵan halda oqıtıw usılların jetilistiriw wazıypaların orınlaydı. Usı tárizde, mediatárbiya ulıwma milliy jańalanıw joybarınıń ajıralmas bólegine aylanıp barmaqta.

Unamlı ózgerislerge qaramastan, mediatárbiyanı rawajlandırıw bir qansha qıyınshılıqlarǵa dus kelmekte. Búgingi kúnde mediatárbiya maqsetleri, media sawatlılıq ólshemleri hám mediapedagoglardı tayarlaw principlerin belgileytuǵın birden-bir filosofiyalıq-pedagogikalıq model qáliplespegen. Sonday-aq, mediapedagogika jańa qánigelik bolǵanı sebepli miynet bazarı onıń áhmiyetin tolıq túsınbey atır, bul bolsa kásiplik kadrlardıń jetispewshiligine alıp kelmekte [5, 112–130].

Metodologiyalıq jaqtan da kelispewshilikler bar ekenliginde aytıp ótiw orınlı. Birewleri mediatárbiyanı manipulyaciyalardı analizlew sıpatında (kritikalıq kózqaras baǵdarı), ekinshisi bolsa dóretiwshilik media óndirisi sıpatında analizleydi. Hár bir model filosofiyalıq tiykarlarǵa iye bolsa da, birden-bir kózqarastıń joqlıǵı tarawdıń rawajlanıwın páseytpekte. Bunnan tısqarı, media tásir processların teoriyalıq jaqtan túsindirip bere alatuǵın rawajlanǵan media filosofiyası mektebi joq, bul bolsa tiykarǵı izertlewlerdiń jetispeytuǵının kórsetedi.

Filosofiyalıq kózqarastan, mediatárbiyanı rawajlandırıw sistemalı sheshimlerdi talap etedi. Eń aldı menen, mediatárbiyanıń milliy koncepciyasın islep shıǵıw zárúr bolıp, onda sanlı qáwip-qáterlerdiń bar ekenligi, mámlekettiń mádeniy ózgeshelikleri hám reformalardıń insanıyılıq baǵdarı esapqa alınıwı kerek. Sonıń menen birge, media filosofiyası ilimiy mektebiniń qáliplesiwi úlken áhmiyetke iye, sebebi bul tarawdaǵı izertlewler filosofiya iliminiń ózinshe baǵdarına aylanıwı zárúr.

Jáne bir áhmiyetli baǵdar - jańa bilimlendiriw standartları tiykarında media pedagoglardı tayarlaw bolıp esaplanadı. Oqıw baǵdarlaması media filosofiyası, kognitiv ilimler hám sanlı mádeniyat etikasın qamtıp alıwı kerek. Sonday-aq, milliy media sawatlılıq platformaların jaratıw hám bilimlendiriwdiń barlıq basqıshlarında – mektepten magistraturaǵa shekem mediatárbiyanı engiziw múmkinshiligi bar.

Juwmaqlap aytqanda, Jańa Ózbekstan sharayatında mediatárbiya tek ǵana pedagogikalıq ámeliyat emes, al erkin hám kritikalıq kózqarastan pikirleytuǵın shaxstı qalıplestiriwdiń áhmiyetli filosofiyalıq quralı sıpatında kórinedi. Ol intellektuallıq immunitetti bekkemlew, puqaralıq jetiklikti rawajlandırıw, manipulyaciyalargá shıdamlılıqtı qalıplestiriw hám insanılıq qádiriyatlardı keńnen en jaydırıwǵa xızmet etedi. Mediatárbiyanıń milliy filosofiyalıq modelin jaratıw bolsa keleshek áwladlar sıpatın belgileytuǵın hám sanlı dáwirde jámiyet turaqlılıǵın támiyinleytuǵın strategiyalıq wazıypa esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2024-jıl 11-sentyabrdegi “Mámleketti rawajlandırıwdiń 2030-jılǵa shekem mólsherlengen tiykarǵı baǵdarları sheńberinde reformalardı izbe-iz dawam ettiriw hám jańa basqıshqa alıp shıǵıwdiń qosımsha ilajları haqqında”ǵı PF-158-sanlı Pármanına 1-qosımsha «Ózbekstan — 2030» strategiyası 100-bet

2. Castells M. Information Age: Economy, Society, and Culture. Oksford: Blackwell, 2010. – Vol. 1, p. 3–25.

3. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture Cambridge: Polity Press, 2003. — p. 36–58

4. YUNESKO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Paris: UNESCO, 2011. — p. 17–29

5. Корконосенко С. Г. Основы теории массовой коммуникации. - Санкт-Петербург, 2016. — С. 112–130